

Savremena psihijatrija i medicina / Contemporary Psychiatry & Medicine

2021: 3(1), str./pp. 19 – 41

UDK: 615.869

DOI: 10.5281/zenodo.5208052

Primljeno/received: 12.05.2021.

Prihvaćeno/accepted: 20.05.2021.

Stručni rad

NARATIVNA MEDICINA: GLAVNI KONCEPTI I MOGUĆNOSTI PRIMJENE

Mitar Saveljić

Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
mitarcg@gmail.com

Sažetak

U radu su obrađeni osnovni principi narativne medicine, koji su upoređeni sa uobičajenom praksom konvencionalne medicine. Ovaj pristup odnosi se na rehumanizaciju medicinske prakse, odnosno na uvažavanje lične priče i prikaza bolesti pacijenta, te na unapređenje odnosa ljekar-pacijent. Istaknuta je važnost adekvatne komunikacije ljekara i pacijenta, u vidu razumijevanja i valorizovanja ličnih narativa pacijenta. Važan koncept u okviru ovog pristupa predstavlja empatija, kojoj je takođe posvećen jedan dio rada. Stoga su ukratko opisane i vrste empatije. Primjena narativne medicine prikazana je u vidu tzv. narativne psihoterapije kojoj treba pripasti značajno mjesto u savremenoj medicini, i to u vidu otvorenog i autentičnog poštivanja različitih aspekata individualnosti svakog pacijenta.

Ključne riječi: narativna medicina, rehumanizacija medicine, narativna psihoterapija, empatija, konvencionalna medicina

UVOD

Narativna medicina predstavlja savremeno nastojanje za rehumanizacijom medicine. Stavljajući naglasak na narativ ili priču, postoji kritički osvrt na postojeći prevladavajući biomedicinski model bolesti gdje treba sagledati mogućnost uvođenja i proširivanja ovog modela biokulturnim modelom bolesti. U tom se kontekstu javila i potreba valorizovanja ličnih narativa iskustva bolesti u medicini. Tako se razvila i narativna medicina koja pretpostavlja da puko znanje i klinička medicinska praksa nisu dovoljne u okolnostima pacijentove lične borbe s bolešću, te prepoznaje, upija i reinterpreтира njegovo iskustvo.

Narativna medicina je medicinski pristup koji koristi priče u kliničkoj praksi, istraživanju i obrazovanju, u svrhu liječenja. Pri tome se bavi relacijskim i psihološkim dimenzijama koje se javljaju zajedno s tjelesnom bolešću, u nastojanju da se prema pacijentima odnosi kao ljudima s individualnim pričama, a ne samo na temelju simptoma. Pri tome, narativna medicina ima za cilj ne samo uvažavati iskustvo pacijenta, već i podsticati ljekarevu kreativnost i autorefleksiju (razmišljanje o sebi).

Medicinski centar Univerziteta Kolumbija bio je prva istaknuta medicinska škola koja je osnovala program narativne medicine. Taj program osnovan je unutar Koledža ljekara i hirurga, s uvjerenjem da narativna medicina može donijeti duboke promjene u načinu liječenja.

Narativna medicina putem narativne kompetencije ojačava kliničku praksu u prepoznavanju, apsorbovanju, metaboliziranju, tumačenju i osjećanju priča o bolesti. Kroz narativnu edukaciju, program narativne medicine pomaže ljekarima, medicinskim sestrama, socijalnim radnicima, stručnjacima za mentalno zdravlje, akademcima i svima ostalima zainteresovanim za ukrštanje narativa i medicine, da poboljšaju zdravlje putem razvijanja tih vještina s pacijentima i kolegama.

NARATIVNOST U MEDICINI

Charon (2006) ističe da bi narativ mogao biti najvažnije otkriće čovječanstva, u pogledu bavljenja problemom vremena. Osnova medicine je, naime, u

interakciji ljekara i pacijenta, uzimanju anamneze i statusa, otkrivanju izmijenjene tjelesne funkcionalnosti, te u osiguravanju sudjelovanja pacijenta u liječenju. Cijeli proces ne može početi ukoliko se to što se dogodilo ne konstruira u priču o tome što se dogodilo, te prenese od pacijenta do ljekara tj. prosljedi medicinskim kanalima. Želja da se trauma ili bolest podijeli s drugima je najčešći odgovor na istu, i smatra se da proizlazi iz samog iskustva bolesti koje, ponekad samo podsvjesno, dovodi do preispitivanja poimanja samoga sebe tj. podsjećanja na stvarnost prestanka života koja će se jedan dan dogoditi (Hunsaker Hawkins, 1999). Bolest uz to mijenja i perspektivu o životu, prisiljavajući osobu da razmisli da li je još uvijek ista osoba i nakon određene bolesti ili stanja, npr. nakon sljepoće, odstranjenja uda, shizofrenije, demencije ili pak gripe. Često, bolest dovodi i do ponovnog razmatranja pitanja i uloge božanstva u nastanku bolesti, kao i preispitivanja saznanja o prirodnoj evoluciji, tj. probiru vrste, među ostalim i prema otpornosti na bolest.

Prikazom pojedinačnog slučaja prenosi se znanje u medicini i donose se zaključci o daljem liječenju. Prvi zabilježeni slučajevi tako postaju predmet kazuistike i istorije medicine, dok grupacije slučaja bivaju svedene na simptome bolesti u medicinskoj literaturi, odakle se ti isti simptomi "retrogradno" konstruiraju kod potencijalnog pacijenta. Zbog postupka uopštavanja treba uvijek imati na umu da donijeti zaključci vrijede za određenu skupinu ili populaciju, a time ne uvijek i za pojedinca (Marinker, 1978).

Time i sama uloga bolesnika, tj. prepuštanje *sebe* u protokol medicine, "zaustavlja" život i postaje prepreka onome što se očekuje. Sam prikaz medicinskog slučaja narativno je nezanimljiva priča ukoliko ne opisuje neku jedinstvenost. Nekomplikovana rješenja i slučajevi, bez obzira na srećan završetak imaju predvidiv zaplet, dosadna su i ne bivaju prenesena dalje. Poznato prestaje biti novost ukoliko nije neočekivano. Time i važnost liječenja, kao i poimanje same bolesti kao bolesti koja polako nestaje. Anegdota, uz zabavnu, šokantnu ili edukativnu vrijednost ostaje kao trajni podsjetnik postojanja izuzetka koji zahtjeva dalje istraživanje. Hunter (1991) je izjavio da će medicina dočekati dan kada će posebnost slučaja i oboljenja nestati, čime nestaje i potreba za naracijom. Imajući na umu veliki broj

slučajeva s kojima se ljekar dnevno susreće, i učestalost oboljenja zbog kojih se pacijenti javljaju određenom doktoru, današnje bavljenje kliničkom medicinom moralo bi prepoznati posebnost jednog slučaja u moru poznatog.

POJAM NARATIVNE MEDICINE

Narativna medicina je grana medicinske humanistike koja proučava priču, tj. naraciju kao pokušaj verbalnog i pisanog prenosa iskustva bolesti, zdravlja i medicine. Uvid u iskustvo, misli i metafore drugih ljudi podstiče introspekciju, razvija kritičko razmišljanje i unaprijeđuje sposobnost komunikacije; omogućujući tako bolje razumijevanje i drugih i sebe, uz pružanje odgovora na uticaj jezika na život. Proučavanje teksta, bilo kao prepisa verbalnog izražaja ili kao primarnoga izražaja, polazi od pretpostavke o postojanju "drugog" uma koji izgovorenu ili napisanu riječ shvata u namjeni u kojoj je izrečena.

Pretpostavlja se da su sličnosti ljudskih bića i njihova zajednička namjera za djelovanjem omogućile beskonačnost mogućih poruka upotrebom konačnog broja riječi, tj. znakova. Sintaksa rečenice i govora, prestaje biti samo u domenu gramatike, tj. proučavanja jezičnih pravila te postaje dio proučavanja procesa razmišljanja i doživljavanja svijeta. Unutrašnji monolog, kao i iskustvenost vanjskih doživljaja i samog sebe izražavaju se u potpunosti govorom. Ljudi sa oštećenjima sluha i vida u prelingvalnoj fazi ne razmišljaju tako da "čuju" svoj unutrašnji monolog, već ga "doživljavaju" u vizualnom ili znakovnom obliku (znakovnom jeziku). Djeca s potpunim oštećenjem sluha, mada pri rođenju imaju isti modalitet plača i guguka, nemogućnošću ostvarivanja povratne informacije postupno prestaju proizvoditi ikakve glasove. Moždane strukture odgovorne za percepciju zvuka slabe, te se tek ugradnjom slušnih aparata nastavljaju razvijati, ali su u zaostatku prema razvoju kod djece koja nisu imala prestanak percepcije zvuka (Gordon et al., 2011). Djeca koja su od rođenja izložena znakovnom jeziku (bez obzira imaju li oštećenje sluha ili ne) počinju "gugukati" rukama u isto vrijeme kad i glasom. (O'Grady, Archibald, Aronoff i Rees-Miller, 2005).

Zdravlje, bolest i medicina samo su jedan oblik iskustva koje čovjek može prenijeti, i u tom prenosu veoma je sličan drugim iskustvima, te ono u čemu je različit daje odgovore na sama pitanja i poimanja istih.

Uvidom u život i razmišljanja drugih, dolazi se do zaključaka o uticaju tih iskustava na život čovjeka, kao i na odgovore na pitanja poput sljedećih: Kako je biti ljekar, Kakav je osjećaj ljekara pri transplantaciji srca? Kakav je život pacijenta s transplantiranim srcem? Kako je svaki dan živjeti s spoznajom da si spasio nekome život? A kako je živjeti s spoznajom da nisi, ili da je zbog tvojih postupaka neko izgubio život? Starenje? Pobačaj? Eutanazija? Isto tako, samim uvidom u oblike medicinske informacije i znanja dolazi se do jezičnih zakonitosti kojima ta znanja ne uspijevaju pobjeći, te koja se naprotiv upotrebljavaju za osiguravanje i osposobljavanje kvalitete same profesije.

Jednom izložen određenom slijedu riječi, čovjek prestaje biti u mogućnosti vratiti se na stanje prije izloženosti. Slično se događa i s "piscem", koji se i kad je riječ o pisanju autobiografije razlikuje od samog protagonista u djelu. Zauzimanje uloge pisca i čitaoca, počinje odvajanjem od okoline i sebe, tj. povećanjem usmjerenosti primanja i obrade informacija. Pisani iskaz, dakle pretpostavlja postojanje publike, tj. analiziranja istog od strane publike, te u samom procesu pisanja predviđa moguće komentarisanja i nastoji zadovoljiti publiku za koju je namijenjen (Linde, 1993).

Uloga čitanja književnih djela u medicinskoj edukaciji, ima za svrhu, preko "najboljeg" redoslijeda riječi približiti studentima medicine, ono što vremenski, kulturološki ili fizički, nisu u stanju upoznati u drugom obliku.

Patografija je narativni zapis iskustvenosti bolesti. Drugim riječima, to je priča, autobiografska i/ili fiktivna u kojoj bolest zauzima centralno mjesto. Razlikuje se od prikaza slučaja po autoru, koji je ovdje sam pacijent/bolesnik, i koji za razliku od prikaza slučaja bazira na iskustvenosti same bolesti, a ne na njejoj depersonalizaciji. Autori patografije navode želju da pomognu ljudima u istoj situaciji kao glavni motiv za pisanjem iste, i bez obzira radilo se o duhovnoj autobiografiji ili patografiji većina autora polazi od pretpostavke da je njihovo iskustvo univerzalno, tj. da ono što ih je život naučio mogu prenijeti dalje.

Kada neka osoba sluša priču svog poznanika, prijatelja ili člana porodice o bolesti, često uzvraća pričom "istog" tipa, bilo svog ličnog iskustva ili onog poznatog od drugih. Upravo ta univerzalnost iskustva, tj. ono što ih čini takvima pada pod zanimanje narativne medicine. Ljekar nikada ne može predvidjeti koliki će učinak imati određena bolest na život pacijenta, razvoj ili

promjenu njegove ličnosti. Sažimanje tog iskustva u priču, makar se radilo i o neizlječivoj bolesti, dovodi život osobe pod simboličnu kontrolu, olakšava prihvatanje sudbine i poboljšava kvalitetu života (Brody, 2003).

Potpuno uništenje ličnog identiteta, samo je u izuzetnim situacijama uzrokovano bolešću; teške bolesti većinom dovode do promjena u životnom planu i ličnoj priči. Većina se patografija tematski može podijeliti na: svjedočanstva o bolesti, patografije ljutnje (na liječenje ili sudbinu) i patografije alternativnih metoda (prikaza pokušaja nekonvencionalnih liječenja).

Frank (1997) patografije strukturno dijeli na:

- a) priče oporavka (eng. *restoration narratives*) - povratak na stanje prije bolesti,
- b) priče potrage (eng. *quest narratives*) – uspostavljanje novog sebe nakon bolesti i
- c) priče haosa (eng. *chaos narratives*) – u kojima se odustaje od vladanja nad vlastitim iskustvom, jer se iskustveno ne može ukomponovati u životnu priču i pogled na svijet (holokaust, nestanci, mučenja, zločini).

Bitno je naglasiti da narativni pokušaj prenosa iskustva bolesti često ujedinjuje sve tri narativne strukture, tj. priče. Upravo naziv bolesti, tj. njena konstrukcija u priču, je ono što Frank (1997) smatra da prevodi bolest kao sudbinu u samo još jednu kategoriju ljudskog iskustva.

Takođe, ono omogućuje pojedincu da pređe preko odbojnosti koju primarno osjeti prema različitosti druge osobe ili stanja (demistifikacija). Određena stanja i bolesti, poput "locked-in" sindroma, onemogućavaju aktualizaciju osobe, tako osoba koja npr. osjeća žeđ više nije u stanju sama istu utoliti, tj. uopšte izjasniti sebe putem svog tijela. Dualnost uma i tijela, često smatrana dokazanom upravo zbog medicine (otkriće etera – anestezije), dovela je i do pitanja odvojivosti pola, roda, i drugih "tjelesnih" karakteristika od same karakteristike(duše).

KONCEPTUALNE METAFORE I METAFORE U MEDICINI

Aristotel (1932) je opisao metaforu kao imenovanje stvari imenom koje pripada drugoj stvari. Metafora je dugo predstavljala samo poetsku formu

pomoću koje se postizao estetski dojam poruke koja se željela prenijeti. Kao skraćeno poređenje, metafora povezuje dva pojma prema njihovoj sličnosti s namjerom da se karakteristika jednog pojma prenese na drugi. Metonimija predstavlja zamjenu pojma (riječi) s drugom kojom je logični poveznana bez namjere prenosa karakteristike (Čitam Aleksu Šantića = Čitam pjesme Alekse Šantića). Sinegdoha je podvrsta metonimije kojom se dio uzima za cjelinu (On ima krov nad glavom = On ima gdje da živi/kuća nad osobom).

Svakodnevni govor je prepun gore navedenih oblika poređenja, pa se uloga istih u značenju, tj. povezivanje različitih domena iskustva počinje posmatrati kao osnova funkcionisanja i formiranja znanja. Uzmimo za primjer slijedeće: Pacijent je hranu gutao sporo. Pacijent je hranu gutao pogledom. Za razumijevanje značenja ovih rečenica dovoljno ih je pročitati, iako je riječ gutanje u prvoj rečenici upotrebljeno u doslovnom smislu (čin gutanja), dok u drugoj gutanje predstavlja želju/težnju za hranom. Proces i vrijeme prevođenja doslovnog značenja od metaforičkog značenja su prema rezultatima istraživanja s funkcionalnom MRI identični, ukoliko se radi o već poznatoj metafori (Schmidt i Seger, 2009).

Iskustveno, događaj poput samoubistva djeteta ili voljene osobe, njihov nestanak više se ne mogu odvojiti od poimanja same osobe. Polna orijentacija, boja koža, i bolest tako postaju trajni epiteti doživljaja određene osobe kojima se multidimenzionalnost osobe gubi, tj. postaje dominantna jednom karakteristikom.

Lakoff i Johnson (1980) uvode naziv *konceptualna metafora* za kognitivni proces konstruisanja značenja na temelju kojeg se povezuju dva konceptualna domena. Npr. dobro je gore - predstavlja poimanje jednog koncepta s mjerljivom dimenzijom drugog (visine): nebo je gore, raj je gore, sloboda je u letu ptice, bolja kuća je veća kuća, on je iznad svoje generacije, prvo mjesto je na najvećem postolju, više novca je bolje od manje novca. Više kao bolje prenosi se i na ostale domene koje je moguće opisati pomoću više – manje.

Metafore koje su česte pri poimanju svijeta, Lakoff i Johnson (1980) smatraju primarnima (utjelovljene na opštem ljudskom iskustvu i fizičkim zakonima - iz prvog primjera, gutanje, tj. glad izjednačava se i iskustveno sa željom, jer fizička glad dovodi do težnje za uzimanjem hrane, iskustvu koje čovjek (dijete) veoma rano osjeti, te koje samostalno ili privlačenjem pažnje nastoji

utoliti.) Time hod, tj. kretanja postaje izjednačena sa akcijom. A sam predmet i s njegovim značenjem tj. imenom). Sekundarne konceptualne metafore su konstruisane iz više primarnih, pa tako omogućavaju razumijevanje složenih domena pomoću jednostavnih domena koje su bliže osnovnom iskustvu. Česte su u procesu umjetničkog stvaralaštva. Primjeri primarnih metafora su: VIDJETI je ZNATI, LJUBAV je PUT, DOBRO je GORE, DISKUSIJA je BORBA, VRIJEME je RESURS, ZNAČENJE je OBJEKT i slično.

Dio zadatka narativne medicine je vidjeti je li bolest kao metafora - dolje, predstavlja li ležanje u krevetu, san, nesreću, nesvjesnost, tj. negativno stanje i mijenja li se njeno poimanje "pobjedom" nad bolešću. Uticaj odabira riječi na liječenje, pa tako i samih riječi na život se razlikuje, ali ih spozna svaka osoba promjenom osjećaja i ispoljavanjem nagona nakon doživljaja određenih riječi (kritika, pohvala, kompliment). Važnost profesionalne komunikacije u odnosu prema pacijentu i bolesniku nije samo u mogućnosti prenosa ispravne informacije, već i onoga što se na osnovu tih informacije očekuje od pacijenta.

Sontag (1983) se zalagala za medicinu bez metafora, ukazujući na štetnost i učestalost metafora pomoću kojih se i krivica za bolest i neuspješnost liječenja, samim odabirom riječi, prenose na pacijenta. "Morate se boriti protiv bolesti i biti jaki" u konceptualnom nivou značenja pretpostavlja da uticaj pozitivnog mišljenja dovodi do promjene "fizičkih sposobnosti interakcija molekula".

Sloboda volje stanica raka ili bakterija se konstruira riječima poput 'one napadaju organizam ili uništavaju', davajući im kao i samom lijeku mogućnost svjesnog djelovanja. Kada pacijenta boli, on je siguran da ga boli, doktori međutim sumnjaju u ispravnost i jačinu te boli. Kao što sumnjaju i same simptome koju pacijent opisuje. Studenti medicine uče se pravilnom uzimanju anamneze kao i riječima koje nude pacijentima da bi njihovo iskustvo stavili u odjeljak postojećih normi, tj. iskustva za određenu bolest. "Neistinitost" pacijenta, time proizlazi iz njegove nemogućnosti objektivizacije ličnog doživljaja.

EMPATIJA

Empatija je iskustveno poimanje druge svijesti, osjećaja i motivacije koji stoje iza djelovanja druge osobe. Neurobiološki se pretpostavlja da predstavlja

proces aktivacije zrcalnih (eng. *mirror*) neurona koji imitiraju aktivnost neurona osobe prema kojoj se osjeća empatija. Aktivacija neurona promatrača rezultat je iskustvenog shvatanja unutrašnjih zbivanja druge osobe, a ne podražaja koji su doveli do aktivacije istih kod osobe koja se promatra.

Empatija se smatra komponentom vrline saosjećanja, žalosti, ljubavi i altruizma od kojih se razlikuje u kvaliteti i činu na koji navodi. Sastoji se od dvije komponente – kognitivne sposobnosti prepoznavanja i emotivne reakcije, i kao takva prisutna je i u životinjskom svijetu (potvrđena kod sisara i ptica). Kod čovjeka, tj. djeteta se razvija oko druge godine života, a u potpunost do sedme godine (Hoffman, 2000).

Empatija je često najizraženija prema osobama u patnji, te dovodi empatiju u vezu sa socijalnom pravednošću i zalaganjem za jednakošću. S godinama se empatijska sposobnost osobe povećava, izraženija je prema pripadnicima iste kulture, te prema osobama s kojima se ima dugotrajniji odnos tj. poznanstvo. Polna razlika empatijske sposobnosti, tj. shvatanje da žene imaju veću sposobnost empatije nije izričito dokazana (Klein i Hodges, 2001).

Ljudska sposobnost empatije prema životinjama razlikuje se od iste prema drugim oblicima živih bića i predmet je trenutnih istraživanja. S psihopatološke strane, uočene su razlike u empatijskoj sposobnosti autističnih osoba, sociopata, djece u razvoju i odraslih (Thioux i Keysers, 2010).

Pojam empatiju medicinskog osoblja prema pacijentu prvi je upotrijebio Elmer E. Southard u 19. vijeku i opisao ju kao važnu komponentu liječenja. U medicinskoj edukaciji, razvoj empatije kod budućih medicinskih radnika dovodi do velikog broja mjerenja i istraživanje iste (Pedersen, 2009). Većina tih istraživanja pokazala je da se tokom obrazovanja empatijska sposobnost smanjuje, i to i za vrijeme studija i za vrijeme specijalizacije tj. daljnjeg usavršavanja medicinskoga osoblja (Pedersen, 2010).

Prirodno je da svaki čovjek sagledava svjet iz sebe, iz svoje perspektive, kroz svoj doživljaj. Sposobnost empatije je sposobnost da se neka situacija sagleda iz perspektive druge osobe. Na taj način možemo pretpostaviti kakav je doživljaj druge osobe u datoj situaciji, kako se ona osjeća. Odatle i ime empatija, što znači uživljavanje u drugoga.

Osoba koja ima sposobnost empatije nije ograničena da situaciju stalno sagledava samo iz svoje pozicije, već može da je sagleda i iz pozicije druge osobe. A sposobnost da se „izade“ iz svog doživljaja i da se, za trenutak, pretpostavi doživljaj drugog bića, veoma je važna. Empatija omogućava da se prevaziđe sebičnost i da se razvije osjećaj za druge ljude.

Jedan od osnovnih principa narativne medicine je da primanje priča pacijenata pomaže u izgradnji empatije ljekara i, pak, poboljšava kvalitet liječenja. Štaviše, brojna nedavna istraživanja pokazala su da viši nivoi empatije ljekara mogu biti povezani s pozitivnijim ishodima kod bolesnika.

U psihologiji je empatija potreba da se neko uživi i saživi sa emocijama drugih, te da se sa nekim poistovjeti, i jedna je od vrlo važnih formi psihoanalize i psihoterapije, kada se neki ljudi smatraju žrtvama ili bolesnima u bilo kom smislu riječi, te se, psihoanalitički gledano, osobe koje su empatije identifikuju odnosno poistovjećuju sa nekim drugim subjektom ili pak objektom.

Empatija je kako je napomenuto sposobnost da se sa nekim identifikujemo, odnosno da do tog nivoa shvatimo i saosjećamo sa nečijim emocijama, da počinjemo i sami da proživljavamo ista takva osjećanja, i da ih shvatamo previše lično. Upravo u tom smislu se ne može naći jasna granica između onoga što je u empatiji dobro i onoga što je loše i nepoželjno, jer nije logično da se sa nečijim osjećanjima toliko saživljavamo, te da pak ona utiču na naše lično ponašanje, djelovanje, življenje i stavove.

Dakle, empatija treba da bude razumijevanje, podrška i sposobnost da se nekome pomogne, ali sa medicinske tačke gledišta ne smije da se pređe granica koja će dovesti do toga da ugrozimo lični identitet ili pak da neku osobu počnemo da sažaljevamo.

Termin pogrešne ili lažne empatije, „rezervna empatija“

Kada je empatija u pitanju, njena pozitivnost se ogleda u odnosu na primjer ljekara i pacijenta, kada ljekar razumije pacijenta i daje mu osjećaj da se sa njegovim tegobama poistovjećuje, ali to u realnosti nije slučaj, jer ljekar ne

može i nema pravo, posebno u nekim baš određenim granama medicine, da se pretjerano saživi sa tegobama osobe koju liječi.

Međutim, kako je društvo postalo vrlo dehumanizovano, problem postoji u takozvanoj pojavi lažne ili pogrešne empatije, kada se osobe nesvjesno pretvaraju da se poistovjećuju sa onima koji iz nekog razloga pate, ali ih u suštini sažalijevaju, te ih smatraju drugačijim, i ne osjećaju iskrenost u poistovjećivanju sa tuđim problemima.

Jedan od takvih primjera su i brojne prirodne katastrofe, o kojima neko „na drugom kraju svijeta“ čuje preko vijesti, te je njemu žao osoba koje su doživjele neku nesreću, ali je tada empatija lažna jer su najprije to osobe koje su fizički daleko, ili su u pitanju ljudi koje i ne poznajemo, te ih manje više mi suštinski žalimo, nego što osjećamo empatiju, odnosno saosjećamo sa njima.

Pored navedenog pojma, postoji i takozvana „rezerva empatije“, koju je definisao Kendas Klark, i koja podrazumijeva suštinski nečiju zaslugu da se sa njim saosjeća, u smislu da je i on nekada dao vrlo sličnu „uslugu“, pa je red da se ona uzvratu istom mjerom.

Imitativna, projektovana ili kritička empatija – koja je od vrsta empatije dobra, a koja loša

Imitativna empatija je vrsta osjećanja kada se nečije emocije grubo doživljavaju kao svoje, ali se one ne proživljavaju punim kapacitetom, već se onaj ko je empata u ovom smislu trudi da sa tom osobom saosjeća, ali da pretjerano ne ugrozi sebe, i svjestan je da je po njega loše i nepovoljno da se pretjerano saživi sa osobama koje imaju neku vrstu problema ili neprilike.

Projektovana empatija je termin koji označava da se neka osoba pretjerano poistovjećuje sa svima drugima i da previše lično proživljava i doživljava ono što se njemu lično ne događa.

Najbolja forma empatije je i po kliničkoj psihologiji, kritička empatija, kada se jasno shvata sama sposobnost da se sa nekim može saosjećati u dovoljnoj

mjeri da mu se pomogne, ali da se pak ni na koji način ne poremete sopstveni identitet i kvalitet ličnog mišljenja ili izbora.

Pored pomenutih pojmova postoje i kognitivna empatija, socijalna empatija i empatička brižnost. *Kognitivna empatija* – sposobnost da se razumije druga osoba i njen stav i „pogledi na svijet“, i najbolje je opisuje termin „Pokušaj da se staviš na nečije mjesto“, u smislu ne možeš da razumiješ kako je nekome ako se dovoljno ne potruđiš i ako ne daš sve od sebe da sa nekim saosjećaš u dovoljnoj mjeri. *Socijalna empatija* predstavlja sposobnost da se stvaraju kvalitetni društveni odnosi sa ljudima iz okruženja, jer se samo na takav način neko realno može poistovjetiti iskreno sa tuđim problemima i tako mu pomoći. Pozitivan aspekt ove forme saosjećanja, jeste u tome što se postigne povezivanje i bliskost među ljudima, te nju najbolje i opisuje izreka – „To je onaj osjećaj kada istog trenutka shvatite šta tačno proživljava osoba koja vam je bliska“. *Empatička briga* je termin je koji se odnosi upravo na bitnu razliku empatije i simpatije, te se baš definiše kao potreba da se nekome pomogne kada se sa njim i saosjeća, a ne da se samo nekakva nevolja pasivno osjeti, te da se ne preduzme ništa.

Generalno, identitet zdravstvenog radnika definisan je u relaciji sa bolesnikom kroz pomoć i podršku. U stanju bolesti pacijenti ispoljavaju strah, napetost, nestrpljenje, patnju, izgubljenost, te zdravstveni radnici neminovno moraju da se nose sa psihološkim stanjima svojih pacijenata. U toku profesionalne selekcije i školovanja postavlja se etička dilema vezana za ličnost zdravstvenog radnika, da bi u stanju “bolesničke krize” bio ljekovit za pacijenta odnosno, da svojim ponašanjem nikako ne pojača stanje psihološkog bola i straha. Bolest kod većine pacijenata razvije visoku osjetljivost, osjećaj ugroženosti koji otvara mnogo pitanja na koje odgovor mogu dati samo profesionalci u zdravstvu. Ovakva kontaminacija snažnim osjećanjima kod svakog pacijenta će razviti prostor za intervencije psihološkog tipa koje treba da posjeduje zdravstveni radnik. Svakodnevno umirivanje pacijenata, ulijevanje povjerenja u profesionalizam zdravstvenih usluga, empatisanje sa emocijama pacijenata su zahtijevni zadaci koji bi zdravstveni radnici trebali da obavljaju za svakog pacijenta.

Dugoročno posmatrano, postavlja se etička dilema, da li i koliko zdravstveni

radnik ima psihofizičkog kapaciteta da kontrolirše psihološke krize “stanja bolesti”. Odnosno, etička dilema je koliko se smije u jednom profesionalnom zdravstvenom servisu izložiti zdravstveni radnik kontaminaciji “bolesničkog stanja”, ako prihvatimo da su hospitalizacije i suočavanja sa bolestima i smrću neki od najtraumatičnijih doživljaja i događaja u životu pojedinca i porodice.

Etička dilema pokriva pitanje interesa zdravlja zaposlenih i kvaliteta usluga jer u samom zdravstvenom servisu nema servisa koji brine o dekontaminaciji psiholoških stanja zdravstvenih radnika. Poseban etički problem se nameće u situacijama kada je evidentano da zdravstveni radnik nema osobine empatije za stanje bolesnika i njegove porodice i ponekad u svom “profesionalizmu” napravi dodatne povrede koje će kod pacijenta i kod zdravstvenog radnika prouzrokovati određene probleme

Savremena zdravstvena zaštita postavila je visoke zahtjeve u školovanju kvalitetnog medicinskog osoblja. Profesionalne usluge zdravstvenih radnika temelje se na znanju, vještini, razumjevanju i saosjećanju sa čovjekom kojem je potrebna pomoć-pacijentom. Sama definicija zdravstvenih usluga, jasno definiše djelatnost kroz uspostavljanje relacije između zdravstvenog radnika i pacijenta. Ipak, odnos sa pacijentom ima dimenziju kolektivne i individualne odgovornosti.

Svjedoci smo velikih medicinskih dostignuća, zahvata i procedura, ali kontakt pacijenta i zdravstvenog radnika, definisan je kroz neprevaziđenu metodu razgovora. Kontakt sa pacijentom, u kojem pacijent doživi razumjevanje i saosjećanje od strane zdravstvenih radnika, zasigurno je metoda i procedura koja ima univerzalno ljekovito dejstvo na stanje pacijenta.

U stanju „zdravstvene krize“ svi ljudi doživljavaju napetost za sopstveno zdravlje i život. Medicinski servisi po pravilu se moraju nositi sa psihološkim reakcijama ljudi, na stanje „zdravstvene i bolesničke krize“ i prihvatanjem uloge pacijenta. U stvarnosti svi ljudi očekuju pomoć od zdravstvenih radnika, ali ambulante i bolnice često su stajališta na putu prema smrti. Kako lijeka za smrt nema, zdravstveni radnici postaju osobe koje prisustvuju najtežim slikama života velikog broja ljudi.

Ovdje se postavlja etičko pitanje, kojim psihološkim vještinama raspolažu za nošenje sa stresom na poslu. Većina ljudi prisustvuje malom broju dramatičnih situacija „bolesničkih kriza“, a zdravstveni radnici vjerovatno stotinama i hiljadama. U tom smislu, moramo se zapitati šta je izvor empatije zdravstvenog radnika, kako se empatija održava kroz praksu, da li je uopšte ima i pod kojim uslovima može nestati? Empatija je osobina koja se definiše kroz sposobnost osobe da pokaže razumjevanje i saosjećanje sa pacijentom, a da istovremeno sprovodi medicinske intervencije.

Praktično, zdravstveni sistem je funkcionalan sistem, u kome su definisane uloge osoblja sa procjenom povratnog djelovanja stvarnosti, koja se osmišljava između pacijenata i zdravstvenih radnika. Etička dilema u praksi i strukturi zdravstvenih sistema jeste, koliko dugo empatija može da se održava na individualnom nivou, bez psihološke podrške sistema.

Rad na odjeljenjima pedijatrije, onkologije, hirurgije, kardiologije, intenzivne njege, imaju specifičnu psihološku težinu u kojima se svakodnevno dešavaju lične drame pacijenata, koje ponekad prevazilaze psihološke kapacitete osoblja. Kakvim ličnim kapacitetima zdravstveni radnik/ca treba raspolagati da bi se ostvario odnos saosjećanja i razumjevanje sa svim pacijentima? Empatija je obavezna osobina kod zdravstvenih radnika, ali može se „izgubiti“ iz razloga povratnog djelovanja stresa na poslu. Kreiranje stvarnosti na radnom mjestu je psihološki proces koji se osmišljava, razvija, živi i reflektuje na život zdravstvenog radnika.

Koliko god saosjećanje i razumjevanje sa svim pacijentima bio, *quod non*, teško da je moguće u praksi uspješno realizovati. Zašto? Sposobnost empatije je psihološki konstrukt koji treba njegovanje i psihološku superviziju. Zdravstvena psihologija bi mogla dati odgovor na pitanje, koliko je optimalno raditi na odjeljenjima koja su psihološki vrlo stresna i zahtijevaju visoku koncentraciju. Do daljnjeg, ostaje otvoreno pitanje za svakog zdravstvenog radnika kako reaguje, nosi se i rješava stvarnosti koju doživljava sa pacijentima.

U bolnicama češće nego igdje nailazimo na međuprostor ili zajednički prostor života i smrti, u kojem mirisi i boje najavljuju smrt a još uvijek je život.

Psihološki okviri u kojima smrt pacijenta i tugovanje porodice postaju dio svakodnevnog rada, čine zdravstvene radnike svjedocima koji sudjeluju u najvažnijim slikama života, smrti i oproštaja sa pacijentom. Pacijent u stanju teške bolesti u bolnici, kod većine ljudi predstavljaju sliku početka tugovanja za gubitkom drage osobe. Sve porodice od zdravstvenih radnika u tim trenucima očekuju saosjećanje i podršku. Ukoliko iz bilo kog razloga odnos saosjećanja i razumjevanja izostane ili se formira odnos "odbijanja", porodica i rodbina će odreagovati kao na dodatnu psihološku povredu u procesu tugovanja.

Ovdje se postavlja etička dilema, da li se smije desiti pacijentu i porodici pacijenta iskustvo „odbacivanja“ od strane zdravstvenog sistema. Saosjećanja sa porodicom pacijenta je psihološka zaštita koju pružaju zdravstveni radnici svojim ponašanjem i postaju saučesnici procesa žaljenja. Najteža posljedica koju zdravstveni sistemi doživljavaju, ako izostane odnos saosjećanja i razumjevanja, jeste gubitak povjerenja i psihološka povreda porodice pacijenta i samog pacijenta.

U ulozi pacijenta većina ljudi pokazuje osjetljivost i nemoć u stanju „bolesničke krize“, i od zdravstvenih radnika očekuju da budu tretirani kao „njegovo veličanstvo pacijent“. Zdravstveni radnici koji pokazuju saosjećanje sa pacijentima brzo postaju korisni i vrijedni pacijentima. Naravno da individualnost pacijenta utiče na relaciju konstrukciju sa zdravstvenim radnikom, ali je samo na zdravstvenim radnicima obaveza o etičnom sprovođenju pravila i procedura. I sami pacijenti često imaju očekivanja od zdravstvenih radnika, koji su van etičkih i profesionalnih standarda.

Zasigurno su povjerenje i zahvalnost u zdravstvene radnike, najjasniji pokazatelji etičnosti i profesionalizma. Ali, zdravstvena pravila i procedure koje su transparentne, olakšavaju i smiruju sve saučesnike „zdravstvene krize“ i rade u korist etičnosti profesije.

Perspektiva i glas pacijenta danas se sluša i poštuje, na različite načine pacijenti se pomažu uzajamno ali i zdravstvenim radnicima daju zaslužena priznanja ili kritike. Za očekivati je da će glas pacijenta i iskustvo koje pacijent stiče u

svojoj bolesti i procesu liječenja, imati jače djelovanje na transparentnost i etičnost.

Promjene u funkcionisanju zdravstvenih sistema u pružanju usluga su neminovne i dešavaće se u skladu sa naučnim razvojem i snagom glasa pacijenata. Ali promjena na nivou odnosa pacijent-zdravstveni sistem, u kojem pacijent očekuje saosjećanje i razumjevanje teško da će se ikada desiti. Kako je sama ideja o medicinskim uslugama zasnovana na etičnom principu dobromamjernosti, ostaje otvoreno pitanje, kako podržati empatiju kod zdravstvenih radnika.

Plemenitost je osobina koju ćemo pronaći kod svakog kvalitetnog zdravstvenog radnika, ali i zdravstveni radnici su ljudi sa vlastitim krizama i razvojem. Optimalna količina empatije bi osigurala zdravstvenim radnicima uspješno uspostavljanje kontakta saosjećanja i razumjevanja sa pacijentima, i istovremeno bi dozvoljavala zdravstvenim radnicima da poslije radnog vremena ne ponesu probleme vezane za pacijente kući i kroz vrijeme.

Na kraju treba reći da je glas zadovoljnih pacijenta krajnji cilj zdravstvenog sistema, ali ta odgovornost pripada cijelom društvu. Naime, u demokratskim društvima se razvija kolektivna odgovornost za etičnu zdravstvenu zaštitu i bilo bi etično od strane društva, osigurati adekvatnu podršku i zahvalnost zdravstvenim radnicima. Postoje različiti vidovi zahvalnosti društva, kao npr. da se u ime svih pacijenata zahvalimo zdravstvenim radnicima koji su odlučili posvetiti svoje živote svima nama nepoznatima, da nas daruju njegom i brigom.

NARATIVNA PSIHOTERAPIJA

Narativna medicina kao dio šireg pristupa narativne psihoterapije, definiše se kao upotreba lične kao i istorije zajednice, te pripovijedanja priča kao dominantne metode u procesu iscjeljenja (Mehl-Madrona, 2010).

Narativna psihoterapija je postmoderni terapijski pristup koji se bazira na pretpostavci da su problemi sa kojima se osobe suočavaju proizvedeni u političkom i kulturnom kontekstu u kojem se te osobe nalaze. Prema Whiteu i Epstonu (1990), tvorcima narativne terapije, svaka osoba samostalno piše

svoje životne priče, kombinujući različite „narative“ koji su dostupni u njenoj okolini. Ove priče su često pune problema i poteškoća i takve priče ponekad postaju dio našeg identiteta: mi postajemo dio tih priča zato što su one utkane u društveni kontekst u kom se nalazimo, bez toga da na njih svjesno pristanemo. Psihoterapeuti zainteresovani za narativni pristup rade sa klijentima na tome da se priče koje vladaju njihovim životima dekonstruišu – ispričaju od početka do kraja i razumiju, i da se zatim uz pomoć starih stvore drugačiji, pristupačniji, fleksibilniji narativi.

Teorijske postavke

Narativni terapeut je zainteresovan za sve priče koje oblikuju živote njegovog klijenta, za njihove zaplete, putanje, teme koje se ponavljaju, za životne stilove koje ove priče diktiraju, za mogućnosti koje nude i njihova ograničenja. Ovi narativi mogu biti raznoliki; često pominjane teme su patrijarhat, kapitalizam, heteroseksizam, itd.

Fokusirajući se na ulogu priča u životima svojih klijenata, narativni terapeuti rade na tome da se pritužbe „eksternalizuju“. Tehnikama za eksternalizaciju problema klijenti nauče da ih posmatraju „sa strane“: umjesto da gledaju na depresiju kao na dio svoje ličnosti, mogu da je posmatraju kao problem koji na neki način utiče na njihov život. Ovo omogućava i terapeutu i klijentu da vide u koje sve pore života se problemi uvlače, kojim to mehanizmima djeluju. Kada je problem eksternalizovan, on postaje problem koji je potrebno riješiti, a ne usud ili crta ličnosti koja se ne može izmijeniti.

Eksternalizacija takođe omogućava pronalaženje „jedinstvenih ishoda“, situacija u kojima osoba uspijeva da prevaziđe svoj problem. Identifikovanje ovakvih „rupa“ u priči, dovodi do pravljenja prvih koraka u njenoj promjeni. Jedinstveni ishodi omogućavaju klijentima da prouče rješenja za problem koja već imaju (i ne znajući da ih imaju) i da ih razrade u strategije koje će kasnije pomoći drugačije čitanje njihovih priča.

Ova tehnika nije jedina koja se primjenjuje u narativnoj terapiji, ali jeste najpoznatija i najvažnija. Suštinu eksternalizacije Majkl Vajt je jednom prilikom definisao na ovaj način: „osoba nije problem; problem je problem.“

Filozofski principi

Primarni filozofski izvor za ideje narativne terapije jeste socijalni konstrukcionizam i ideja da ne postoje apsolutne istine, već samo one koje su socijalno poželjne ili sankcionisane. Ona, takođe, crpi ideje iz različitih srodnih filozofskih škola poput kibernetike, naročito iz radova Gregori Bejtsona, temelji se dobrim dijelom na idejama Gofmana od koga potiče termin „jedinstveni ishod“, Vigotskog i Mišela Fukoa.

Ciljevi

Ciljevi narativne terapije obuhvataju osvešćivanje priča koje utiču na život individue i na stvaranje pogodnijih i korisnijih narativa kroz odnos sa terapeutom.

Sam čin osvješćivanja društvenih narativa čiji je osoba dio, prvi korak je ka emancipaciji. Drugi korak jeste izgradnja svijesti o tome da je moguće stvoriti nove priče. Bez obzira na to što su ove priče često diktirane društvenim i političkima okolnostima, pričanje priče je uvijek i individualni čin. Možda najvažnija stvar koju može da ponudi narativna terapija i jeste ideja da osoba sama može da bude autor svog života, odnosno, da ne mora biti žrtva društvenih narativa.

Terapijski odnos

U narativnoj psihoterapiji njeguje se egalitaran odnos između klijenta i terapeuta, koji u mnogome podsjeća na terapijski odnos prisutan u drugim postmodernim terapijama. Uloga terapeuta je da pomogne klijentu da otkrije priče koje boje njegov život i da zatim traga za jedinstvenim ishodima i načinima da se priča ponovo ispriča.

Primjena

Upravo je primjena narativne terapije kod klijenata kojima drugi terapijski pravci nisu mogli da pomognu dovela do naglog porasta njene popularnosti

početkom devedesetih godina. Epston i Vajt su publikovali brojne članke o uspjesima narativne terapije u tretmanu anoreksije i šizofrenije. Uprkos prikazima uspješnih slučajeva, mnogi kritičari danas zamjeraju narativnim terapeutima to što ne postoje statističke studije koje pokazuju efikasnost ovog terapijskog modaliteta.

Hronične bolesti u zapadnoj medicini su bolesti sa kojima se živi ako se dobro kontrolišu. U životima hroničnih bolesnika mnogo češće prevladava borba kao model, gdje osoba naizmenično ignoriše bolest ponašajući se kao da nije bolesna ili bolest teroriše bolesnika koji joj se u toj mjeri prepustio da ga bolest u mnogome ograničava, kontroliše, vlada životom.

ZAKLJUČAK

Bolest nas smješta na samu marginu i rub života, time i same egzistencije. Boraviti u tom rascijepu života stavlja i bolesnika i ljekara pred izazov. Na koji se način nositi s patnjom koju je prouzrokovala bolest? Upravo želeći istaknuti važnost lične naracije i priče, jasni su razlozi koji su snažno uticali i na prevrat u savremenom medicinskom shvatanju i praksi, i donijete izmjene u postojećem biomedicinskom modelu tumačenja bolesti. Ističući važnost naracije u medicini, istaknute su i nove tendencije koje nastoje uvesti vrijednost i važnost narativa bolesti, te se u tom kontekstu sve više govori o tzv. narativnoj medicini. Uporedni prikaz narativne i konvencionalne medicine nalazi se u tabeli 1.

Tabela 1. Uporedni prikaz principa narativne i konvencionalne medicine

<i>Narativna medicina</i>	<i>Konvencionalna medicina</i>
Uzrok bolesti sagledan kroz dejstvo više faktora	Uzrok bolesti sagledan iz jedne perspektive
Fokus na zajednicu (bolest je nastala kroz odnose unutar zajednice)	Fokus na pojedinca (bolest je nastala unutar pojedinca ili određenog organa)
Proces iscjeljenja stavlja fokus na uspostavljanje harmonije i balansa	Proces iscjeljenja se fokusira na pronalaženje specifičnog biološkog

organizma sa samim sobom i okruženjem	ili genetskog uzorka i “popravljanje” toga
Bolest proizilazi iz disfunkcije, koja nastaje uslijed osjetljivosti, koja je u vezi sa disbalansom i disharmonijom u odnosu	Bolest se definiše kao strukturalni nedostatak anomalija u organizmu prouzrokovana biološkim faktorom i genetikom
Osoba se ne može razumjeti van odnosa sa sobom, bliskim ljudima i zajednicom	Osoba se posmatra nezavisno od odnosa sa drugim, kao sasmostalni sistem
Kooperativnost je krucijalna za izliječenje, bez zajedničkih napora zajednice (kako porodice i bliskih ali i medicinskog sistema, te mogućih alternativa) nema izliječenja	Kompetitivnost je krucijalna za izliječenje, pobjednik se liječi na račun onoga koji je izgubio; naglasak na individualizmu; kapitalistički model; različit pristup bolestima bogatih i siromašnih

Potrebno je još jednom istaknuti važnost koncepta narativne medicine koja ima tendenciju humaniziranja postojeće medicinske prakse u savremenoj medicini, to je model koji uvažava pacijenta kao osobu i njegovu ličnu priču. Taj nam model, kao što je i istaknuto, razotkriva načine na koji ljudi osmišljavaju svoju patnju i pruža nam relevantan okvir unutar kojega je moguće postupati s ličnim borbama u iskustvu bolesti i patnje. Najrelevantnije je moguće okruženje za ovaj model, kako ističe Kleinman (1989), unutar primijenjene medicinske antropologije i kliničkog okruženja. Ono za što se zalažemo da bi se medicina humanizovala i da bi se najbolje i na najcjelovitiji način moglo pomoći bolesniku kao cjelovitoj osobi, jeste i uvažavanje ličnog narativa kao smjernice za takav dualistički interakcionizam između ljekara i pacijenta.

Dakle, obraćati se isključivo biomedicinskom i znanstvenom znanju više nije dovoljno, ono što je potrebno njegova je dopuna konceptom kulturne antropologije i znanjem koje iz njega proizlazi, a utemeljeno je u ličnom narativu.

LITERATURA

Aristotle (1932). *Aristotle in 23 Volumes (vol. 23)*. Cambridge, MA & London: Harvard University Press & William Heinemann Ltd.

Brody, H. (2003). *Stories of sickness*. New Haven: Yale University Press.

Charon, R. (2006). *Narrative medicine: Honoring the stories of illness*. Oxford: Oxford University Press.

Frank, W.A. (1997). *The Wounded Storyteller: Body, illness, and ethics*. Chicago: University of Chicago Press.

Gordon, K.A., Wong, D.D., Valero, J., Jewell, S.F, Yoo, P. i Papsin, B.C. (2011). Use It or Lose It? Lessons Learned from the Developing Brains of Children Who are Deaf and Use Cochlear Implants to Hear. *Brain Topography*, 24(3-4), 204-219.

Hoffman, M.L. (2000). *Empathy and Moral Development*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hunsaker Hawkins, A. (1999). *Reconstructing Illness: Studies in Pathography* (2. izd.). West Lafayette, Ind.: Purdue University Press.

Hunter, K. (1991). *Doctors' stories: the narrative structure of medical knowledge*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Klein, K. i Hodges, S. (2001). Gender Differences, Motivation, and Empathic Accuracy: When it Pays to Understand. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27(6), 720-730.

Kleinman, A. (1989). *The Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition*. New York: Basic Books.

Lakoff, G. i Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live by*. Chicago/London: University of Chicago Press.

Linde, C. (1993). *Life stories: The Creation of Coherence*. New York: Oxford University Press.

Marinker, M. (1978). The chameleon, the Judas goat, and the cuckoo. *JR Coll Gen Pract*, 28 (189), 199–206.

Mehl-Madrona L. (2010). *Healing the mind through the power of story. The promise of narrative psychiatry*. Rochester, VT: Bear and Company.

O'Grady, W., Archibald, J., Aronoff, M., Rees-Miller, J. (2005). *Contemporary linguistics*. New York: Bedford/St. Martin's.

Schmidt, G.L. i Seger, C.A. (2009). Neural correlates of metaphor processing: the roles of figurativeness, familiarity and difficulty. *Brain Cogn.*, 71(3), 375-386.

Pedersen, R. (2010). Empathy development in medical education--a critical review. *Med Teach*, 32(7), 593-600.

Pedersen, R. (2009). Empirical research on empathy in medicine-a critical review. *Patient Educ Couns*, 76(3), 307-322.

Sontag, F. (1983). The rebirth of meaning: A human problem. *Journal of Religion & Science*, 18(1), 83-95.

Thioux, M. i Keysers, C. (2010). Empathy: shared circuits and their dysfunctions. *Dialogues Clin Neurosci*, 12(4), 546-552.

White, M. i Epston, D. (1990). *Narrative means to therapeutic ends*. New York: WW Norton.

**NARRATIVE MEDICINE:
FUNDAMENTAL CONCEPTS AND POSSIBILITIES OF
APPLICATION**

Mitar Saveljić

Abstract

The paper deals with the basic principles of narrative medicine, which are compared with the usual practice of conventional medicine. This approach refers to the rehumanization of medical practice, i.e. to the respect of the personal story and presentation of the patient's illness, and to the improvement of the doctor-patient relationship. The importance of adequate communication between doctors and patients was emphasized, in the form of understanding and valorizing the patient's personal narratives. An important concept within this approach is empathy, to which a part of the paper is also dedicated. Therefore, the types of empathy are also briefly described. The application of narrative medicine is presented in the form of the so-called narrative psychotherapy, which should have a significant place in modern medicine, in the form of open and authentic respect for various aspects of the individuality of each patient.

Key words: narrative medicine, rehumanisation of medicine, narrative psychotherapy, empathy, conventional medicine